

Pedagogía: una propuesta de contextualización a los tiempos de Covid-19

Pedagogy: a proposal of contextualization to the times of covid-19

Autores: Dr.C Orosmán Vladimir Estévez Arias ¹ <https://orcid.org/0000-0002-1617-2873>

Dr. C. Bladimiro Antonio Soto Medrano² <https://orcid.org/0000-0002-5735-3195>

MSc. Mislene María Sánchez Cervantes¹ <https://orcid.org/0000-0002-1642-7717>

orosman.estevez@reduc.edu.cu

blasoto@hotmail.com

mislene.sanchez@reduc.edu.cu

¹Universidad Ignacio Agramonte Loynaz. Camagüey. Cuba

²Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo. Perú

A presentar en Simposio 5. El empleo de las TIC como soporte de los procesos educacionales

RESUMEN

En el trabajo se realiza un análisis de la situación creada por la pandemia en el sector educacional latinoamericano y como la Pedagogía, ha tenido que contextualizarse para poder dar respuesta a las necesidades del proceso docente educativo que se desarrolla en tales condiciones. Se emplearon métodos teóricos como el analítico-sintético, inductivo-deductivo y ascenso de lo abstracto a lo concreto, que permitieron, a partir de la revisión documental, y de la observación y análisis crítico de cursos impartido en condiciones de pandemia llegar a determinar los aspectos en que era necesario contextualizar la practica pedagógica para que esta influyera positivamente sobre el proceso docente educativo. A partir del análisis realizado se proponen adecuaciones en el accionar pedagógico que permiten introducir la modalidad a distancia como la fundamental para desarrollar el proceso docente educativo en las universidades y se sugieren normas para el diseño de cursos virtuales en dicha modalidad. De la misma forma se propone no descartar ninguna de las tecnologías tradicionales que utilizó la modalidad, debido a que no todos los estudiantes y profesores disponen de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar la educación a distancia on-line. Se concluye que la pedagogía ha tenido que contextualizar sus modalidades educativas y métodos para abordar el desarrollo del proceso docente educativo a la situación creada por la pandemia como vía para que las universidades puedan seguir cumpliendo eficientemente su encargo social.

Palabras claves: Educación Superior, universidad virtual, educación a distancia, Tic's, aprendizaje abierto.